

Psalm 84

„A und Ω “

Denn in Wahrheit ist es so, dass wir in der Zeitlosigkeit sind.

Was aber unübersehbar ist, ist, dass sich alles bewegt und verändert.

Aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir geistig immer auf eine Stelle fokussiert bleiben können.

Ein Ort, an dem sich alle Linien treffen.

Das Gesicht Jesu Christi.

Ich schwebe, vor seinem Antlitz und darf Ihn betrachten wie einen Bruder.

Und in Ihm und um Ihn sehe ich noch tausende Gesichter, die vor mir meine Blutlinie gelebt haben.

Und dies ist einfach ein,
sich – gegenüber – sein – betrachten.

Es bedarf nicht mehr, wir sind im Frieden.

Daher bewegt sich für mich nichts.

Und gleichzeitig bewegt sich um mich herum alles.

Und dies ist das übergeordnete Gleichgewicht.

Und wieder ist es ein Abbild des Wesens des Allerhöchsten.

Vollkommen unbeweglich — transzendent
sowie vollkommen beweglich — immanent.

Und so sehe ich immerdar Jesus vor mir und betrachte ihn fortwährend.

Und dies nennt man in sich gehen,
sich sammeln, innehalten.

Gleichzeitig danke ich Gott, dass sich sein Gesicht um mich herum, sein Abbild, sein Spiegel, ständig ändert und niemals als ganz genau das selbe wiederkommt.

Das ist sehr lebendig, abwechslungsreich und spannend.

Und daher betrachte ich in Freude auch dieses Gesicht fortwährend und immerdar.

Und so sehe ich vor mir das ewig sich wandelnde Gesicht Jesu Christi.

Es ist das Alpha und das Omega in heiliger Dreifaltigkeit.

(aus den neuen Psalmen – „Der Weg des offenen Herzens“)